

3/2024,
may-iyun
(№ 00071)

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ИННОВАЦИЙ ИЗРАИЛЯ

Мусаева Рушана

Базовый докторант Ташкентского государственного университета востоковедения, rushena07@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9520-5003>

DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss5/a15

Аннотация

Статья посвящена анализу особенностей формирования и развития культуры инноваций в Израиле. Рассматриваются ключевые факторы, повлиявшие на становление инновационной культуры, такие как исторические и религиозные корни, особенности еврейской истории, сионизм, переселенческий характер общества, географическое положение и армейская служба. Описываются социально-культурные модели, сформированные под влиянием указанных факторов, и их роль в создании предпринимательской и инновационной среды. Особое внимание уделено влиянию религии, исторических условий и уникальных черт израильского общества на развитие инноваций и предпринимательства.

Ключевые слова: Израиль, инновации, культура инноваций, сионизм, еврейская история, предпринимательство, армейская служба, социально-культурные модели, национальная инновационная система.

ISROILDA INNOVATSIYA MADANIYATI SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Musayeva Rushana

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti.

Annotatsiya

Maqola Isroilda innovatsiya madaniyatining shakllanishi va rivojlanish xususiyatlari tahliliga bag'ishlangan. Innovatsion madaniyatning shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan tarixiy va diniy ildizlar, yahudiy tarixining o'ziga xos xususiyatlari, sionizm, jamiyatning ko'chirilish xarakteri, geografik joylashuvi va harbiy xizmat kabi asosiy omillar ko'rib chiqilgan. Ko'rsatib o'tilgan omillar ta'sirida shakllangan ijtimoiy-madaniy modellar va ularning tadbirkorlik va innovatsion muhitni yaratishda tutgan o'rni tavsiflangan. Innovatsiyalar va tadbirkorlikning rivojlanishiga din, tarixiy shart-sharoitlar va Isroil jamiyatining o'ziga xos xususiyatlarining

ta'siriga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Isroil, innovatsiyalar, innovatsiyalar madaniyati, sionizm, yahudiy tarixi, tadbirkorlik, harbiy xizmat, ijtimoiy-madaniy modellar, milliy innovatsion tizim.

SPECIFICS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CULTURE OF INNOVATION IN ISRAEL

Musaeva Rushana

Doctoral student at Tashkent State University of Oriental Studies.

Abstract

The article analyzes the specific features of the formation and development of innovation culture in Israel. Key factors influencing the establishment of this culture are examined, including historical and religious roots, the peculiarities of Jewish history, Zionism, the migratory nature of society, geographic location, and military service. The socio-cultural models shaped by these factors and their role in creating an entrepreneurial and innovative environment are described. Special attention is paid to the influence of religion, historical conditions, and unique traits of Israeli society on the development of innovations and entrepreneurship.

Keywords: Israel, innovation, innovation culture, Zionism, Jewish history, entrepreneurship, military service, socio-cultural models, national innovation system.

Введение

Израиль - молодое государство, однако сформировавшиеся в нём социально-культурные модели являются следствием сочетания целого ряда факторов, часть из которых имеет глубокие исторические и религиозные корни. Очевидно, что существует множество разных подходов к выделению этих факторов. Вряд ли в данном случае можно говорить о единственно верном варианте. Основываясь на собственном многолетнем опыте изучения исследуемой в данном разделе тематики, автор выделил следующие факторы, повлиявшие на становление израильской культуры инноваций: иудаизм, особенности еврейской истории после разрушения второго Храма (70 г. н.э.), сионизм, переселенческий характер государства, специфика географического положения страны, специфика армейской службы. Далее эти факторы рассматриваются подробнее. Однако для целей данной работы не ставилось задачи максимально глубоко исследовать каждый фактор, а лишь выделить наиболее существенные, по мнению автора, моменты. В дальнейшем автор предполагает провести более фундаментальный анализ с привлечением историков, религиоведов, культурологов.

Иудаизм

Любая религия по самой своей природе консервативна. Иудаизм - не исключение. Однако даже само формирование базовой системы ценностей этой религии уже явилось актом созидательного разрушения. Ведь Моисей предложил евреям отказаться практически от всего, что являлось на тот момент их образом жизни в пользу абсолютно нового подхода к бытованию. Существенно, что сегодня, через

несколько тысячелетий после этих событий, мы можем оценить всю глубину инноваций, затеянных Моисеем и его соратниками. На их основе сформирована система ценностей современной западной цивилизации.

И в дальнейшем иудаизм продемонстрировал свою способность на прорывы, полностью трансформирующие образ жизни верующих. Речь идёт о деятельности Йоханана Бен Заккая и его сподвижников. За достаточно короткое время они смогли трансформировать религию таким образом, что евреи, оказавшись без своего духовного центра (Храм был разрушен римлянами в 70 г. н.э.) и в дальнейшем без своей земли, смогли не потерять свою идентификацию на протяжении практически двух тысячелетий [1].

Нельзя в этой связи также не отметить традиционный способ еврейского образования. Он построен на заучивании большого корпуса текстов и умелой их интерпретации в зависимости от необходимости ответить на тот или иной практический или теоретический вопрос. Интерпретация происходит в виде спора. Такой подход требует не только совершенствовать свою память, но и развивать абстрактное мышление, искать нестандартные подходы к стандартным текстам. В результате многовековых тренировок у евреев в целом выработалась склонность к нестандартному абстрактному мышлению, что, очевидно, способствует инновационной деятельности.

Для иудаизма также характерно стремление к критичному отношению к любому мнению, даже если оно исходит от значительного авторитета. Это совсем не означает абсолютного либерализма в суждениях, однако всё же способствует развитию критического мышления, что является существенным при реализации концепции созидательного разрушения.

Специфика еврейской истории

С точки зрения тематики, значимыми являются, как представляется, два аспекта истории евреев христианской Европы. Во-первых, череда изгнаний, сопутствовавшая жизни еврейских общин как минимум 15 веков вплоть до середины XX в.

Российской империи евреев с прифронтовой полосы во время Первой мировой войны, и фактической изгнание евреев с территории Германии в 1930-е гг.), сформировала у них высокую степень адаптивности к новым условиям, а также ровное отношение к неудачам. Оба эти качества являются значимыми при осуществлении инновационной деятельности. Во-вторых, принятая в средневековые практика выдавливания евреев в те сферы деятельности, занятие которыми для христиан считалось предосудительным, привела к тому, что евреи разработали, если говорить современным языком, собственные финансовые технологии, создав эффективную трансграничную финансовую систему [2]. То есть, евреи были вынуждены инициировать инновационные процессы.

Интересный пример влияния религии на еврейскую историю приводят Алесина и Джулиано. Оказывается, что норма, требующая от еврейских отцов дать образование своим сыновьям, оказала определённое влияние на ход еврейской истории. Так, еврейские фермеры, которые тратили деньги на образование, получили относительное преимущество и стимул занимать требующие специальных навыков рабочие места в городах в период урбанизации в мусульманской империи. При этом вынужденная урбанизация (в ряде стран евреям запрещали заниматься сельским

хозяйством) стимулировала процесс отхода от иудаизма в среде неграмотных еврейских фермеров, живших при натуральном хозяйстве. Авторы приводят данные исследования, согласно которым, от 30 до 60% (в зависимости от местоположения) еврейского населения решило отказаться от иудаизма и перейти в другие религии, преимущественно в христианство. Большинство из тех, кто перешел в христианство, относились к необразованному населению с низким уровнем дохода. В целом, исходный шок означал распространение «дорогостоящей» религиозной нормы, требующей от отцов давать образование сыновьям. Эта норма, в свою очередь, была нежизнеспособной в долгосрочном периоде в условиях натурального хозяйства, где грамотность не увеличивала заработки, и могла «выжить» только там, где евреи могли найти занятия, при которых грамотность значительно увеличивала их благосостояние [3]. Таким образом, поучается, что евреями остались те (в те времена отход от иудаизма автоматически означал прекращение еврейского бытования, т.е. потомки этих людей переставали быть евреями и этнически), кто строили свою жизнь на основе определённого образовательного бэкграунда, а значит, встраивались в ту систему, которая в то время служила аналогом современной экономики знаний.

Сионизм

В принципе сионизм - это очередное национальное движение, коих было много в XIX-XX веках. Однако этому движению были присущи определённые черты, которые, как кажется, способствовали формированию некоторых поведенческих парадигм, имеющих отношение к теме данной работы.

Так, в отличие от других национальных движений, перед сионистами стояла задача не только обрести независимость и создать своё государство, но и собрать всех рассеянных в течение почти двух тысячелетий по миру евреев в одном месте. Эта задача нетривиальна сама по себе и требует творческого подхода, который и был продемонстрирован. В частности, был возрождён древний практически мёртвый язык - иврит. Также нельзя здесь не отметить уже проанализированный в ч. 2.1. факт выдвижения в авангард социально-экономического развития сельского хозяйства.

Кроме того, идеологи сионизма декларировали не просто создание еврейского государства, но и стремились построить так называемое модельное общество, в котором воплотить всё самое лучшее из мирового опыта. Существенно, что многие из отцов-основателей государства были социалистами, с соответствующими идеалами общественного устройства, что выразилось в создании кибуцев и формировании других национальных черт израильского характера. Очевидно, что любая идеалистическая модель в реальности создана быть не может, но стремление к этой цели позитивно сказывается на общественном развитии.

Переселенческий характер государства

Израиль - это общество переселенческого типа, что само по себе накладывает значительный на него отпечаток. Другими словами, в Израиле собрались люди из абсолютно разных стран мира [4]. Это влияет как на образ мышления потомков смешанных, скажем так, браков, так и на работу различных коллективов, так как там встречаются люди с абсолютно разными подходами к решению поставленных задач. То есть облегчается выход в зону наибольшей технологичной креативности - на «перекрёсток», концепция которого сформулирована в известной книге Франса Йохансона «Эффект Медичи» [5]. К тому же, по мнению одного из экспертов рынка,

высказанному в личной беседе с автором, такая структура общества позволяет создавать продукты, ориентированные на глобальный рынок более эффективно, так как ввиду априорной мультикультурности команд они легко преодолевают рамки ментальности одной группы населения. То есть инновации получаются как бы надментальными.

Вместе с тем, в этой же беседе была высказана мысль о том, что в целом в экономической и социальной жизни израильского общества особой синергии не наблюдается, так как разные еврейские группы существуют достаточно обособленно, не говоря уже об арабах-гражданах Государства Израиль. Однако, представляется, что, всё же в Израиле в целом медленно, но идёт процесс общественной интеграции. А в области наукоёмких технологий такой процесс идёт быстрее, в частности и по причине относительной молодости этого сегмента национального хозяйства как в целом, так и людей, его составляющих в отдельности.

Географическое положение

Ещё одной важной особенностью, оказавшей несомненное влияние на формирование в Израиле культуры инноваций, явилось практически полное отсутствие на территории Палестины полезных ископаемых, за исключением поташа, добываемого в рапе Мёртвого моря. Этот факт привёл к тому, что элита будущего государства достаточно быстро пришла к выводу, что люди - это единственный, если так можно выразиться, природный ресурс, которым Израиль обладает в полной мере. Правда, в начале XXI в. на израильском средиземноморском шельфе был найден природный газ, поставки которого начались в страну в апреле 2013 г. Но к этому моменту в Израиле уже сложилась та культурная модель, о факторах формирования которой идёт речь в данной работе.

Надо также принять во внимание, что окружающие Израиль страны Ближнего Востока особенно в первые годы его существования относились к еврейскому государству крайне враждебно. В результате восприятие израильтянами своей страны как единственного дома для евреев наложило на необходимость постоянно себя защищать абсолютно разными способами. Безусловно, сформированное таким образом восприятие окружающей действительности оставило отпечаток в израильской культуре в целом и способствовало появлению некоторых паттернов, имеющих отношение к исследуемой тематике. Например, возникли такие паттерны как «нет выбора» (ивр. - эйн брира) и «меньшинство против большинства». Первый на практике реализовался в культуре эксперимента, создания новых технологий в разных сферах, которые обеспечивают выживание и развитие государства (успешное развитие высоких технологий в ВПК - яркий пример). Второй - это, как показывает Голдберг [6], формирование ощущения у израильских предпринимателей необходимости доказать всему миру, что, несмотря на скромные размеры его компании, он не только конкурентоспособен, но и может стать лидером в своей отрасли. С другой стороны, как отмечает в своём кейс-стади Галит Аилон [7], у израильтян на культурно-идентификационном уровне сформировалось ощущение себя как незначительной части мирового сообщества. В деловой сфере это выражается, с одной стороны, в серьёзном пиетете к США, а, с другой, - в радости и удивлении, когда тем или иным образом удаётся доказать американцам свою значимость или даже превосходство в какой-то области.

Географический фактор способствовал также тому, что с самого начала основными партнёрами Израиля в деловой сфере были страны Европы и США. Деловые круги страны постепенно восприняли именно западный вариант деловой культуры (к этому, безусловно, были определённые предпосылки и ранее вследствие европейского происхождения значительной доли евреев- бизнесменов), так как были вынуждены конкурировать с местными компаниями, а альтернативы на тот момент не существовало.

Армия

Отцами-основателями государства армия изначально задумывалась не только как инструмент обеспечения безопасности страны, но и как механизм интеграции иммигрантов в израильский образ жизни; а также как способ формирования у населения эгалитаристского подхода - в окопе все равны.

Вместе с тем Израиль - много воюющая страна. Эффективная с военной точки зрения армия является одним из ключевых факторов её физического выживания. Необходимая степень эффективности достигается несколькими способами. Во-первых, постоянное стремление к технологическому превосходству. Поэтому уже в первые годы своего существования Армия обороны Израиля (АОИ) стала заниматься разного рода разработками в необходимых областях. Во-вторых, всеобщий призыв и резервистская служба (в Израиле воинская обязанность распространяется практически на всех граждан страны обоего пола за исключением евреев ультраортодоксов и арабов). Израиль не может позволить себе содержать большую армию. Однако необходимо поддерживать боевую готовность населения на достаточно высоком уровне. Поэтому израильтяне до определённого возраста постоянно проходят военные сборы. В-третьих, стремление к формированию у солдат максимального «принятия» своей роли защитника страны. Это достигается как с использованием определённых идеологических парадигм, о которых сказано выше, так и при помощи, как бы это странно ни звучало, человеческого отношения к солдатам. Они даже на поле боя не являются инструментами реализации полученных приказов, а группой людей, выполняющих задание и обладающих достаточным пространством для манёвра в рамках поставленных задач [8]. С учётом стремления к эгалитаристскому общественному укладу в принципе (об этом далее), израильские солдаты и младшие офицеры оказываются в ситуации, что на поле боя они являются единой командой равных, имеющих мандат на «творческое» отношение к способу достижения поставленной цели. А значит, они берут на себя за это ответственность - при чём в данном случае речь идёт не сколько об ответственности перед командованием, а об ответственности за жизнь товарищей.

Таким образом, АОИ, с точки зрения темы данного исследования, выполняет три функции: формирование у вновь прибывших базовых культурных кодов, существующих в Израиле; подготовка высокопрофессиональных кадров, имеющих представление о последних достижениях науки в ряде областей; формирование у молодых людей, с одной стороны, высокого уровня осознанности и ответственности, а, с другой - рутинного отношения к риску (после риска погибнуть или стать причиной смерти своего товарища любой деловой риск кажется незначительным).

Даже не проводя серьёзных исследований можно сказать, что израильская культура характеризуется высокой степенью эгалитарности. Это прослеживается в

разных сферах общественной жизни. В армии, например, рядовой запросто может говорить со старшим офицером, называя того по прозвищу и используя вполне приятельский тон и лексикон [9]. В политике эта черта характеризуется тем, что как отметил один из бывших премьер-министров Израиля, у него в стране 3 миллиона премьер министров, то есть люди, как остроумно отметил Р. Йекутиэль, воспринимают себя как своеобразные акционеры государства, а не как его наёмные работники. То же происходит и в бизнесе. Иерархическим структурам израильтяне предпочитают матричные. Неудобных вопросов не существует, также как и понятия «почтение». Зато существует понятие «хуцпа» (наглость), которая является даже не «вторым счастьем», а образом жизни, одним из проявлений эгалитаризма. Как показывают и Голдберг, и Адамский, и другие исследователи, израильтянам крайне важно максимально быстро и эффективно донести свою мысль, провести свою точку зрения, разобраться в непонятной ситуации [10]. При этом для них не важно, кто является оппонентом - на «политес» просто нет времени (на ивр. «хаваль аль хазман» - Голдберг выделяет эту фразу в отдельный культурный код) [11].

Проведённые Хофстеде исследования показали, что израильское общество является сочетанием индивидуалистических и коллективистских черт. Это можно объяснить тем, что, с одной стороны, в эгалитаристском обществе система человеку не помогает - он должен добиваться всего сам и ориентироваться на поддержку только очень узкого круга друзей и ближайших родственников. С другой, - опыт еврейской истории жизни замкнутыми общинами, вкуче с традиционными для евреев большими семьями и социалистической идеологией, на которой замешана израильская культура, добавляют в общественный уклад коллективистских черт. При этом, всё же, исследователи сходятся во мнении, что индивидуалистские качества в израильском обществе преобладают. Представляется, что это уже результат существенной перестройки жизненного уклада, начавшей происходить на рубеже 1980-х-1990-х годов XX в.

Как показано в таблице 1, во взаимодействии с окружающей средой израильтяне склонны к управлению ей, а не к гармонизации. Ярким примером этому может служить деятельность Национального фонда Израиля по посадке лесов в стране. За 100 лет своего пребывания на земле Палестины еврейские поселенцы изменили её до неузнаваемости. Пустыня стала оазисом. И этот процесс продолжается. Опреснение, генная инженерия, разработка альтернативных источников энергии - всё это примеры стремления израильтян управлять окружающей средой. В социальном плане израильское общество скорее маскулинное по определению Хофстеде. В нём ценятся результаты, от управленцев ждут решительности и асертивности, статус фиксируется при помощи соответствующего уровня гаджетов.

Таблица 1. Компоненты деловой культуры выбранных стран

Страна	Взаимодействие с окружающей средой	Социальная организация	Распределение власти	Взаимодействие с неизвестным	Взаимодействие со временем
Великобритания	Управление+	Индивидуализм +	Иерархия	Правила	Монохроничность+
Израиль	Управление	Индивидуализм	Эгалитаризм	Правила	Монохроничность
Индия	Гармония	Коллективизм	Иерархия	Отношения	Полихроничность
Ирландия	Управление	Индивидуализм	Эгалитаризм+	Правила	Монохроничность
Китай	Гармония	Коллективизм+	Иерархия	Отношения	Полихроничность

Россия	Управление	Коллективизм	Иерархия	Отношения+	Монохроничность
США	Управление+	Индивидуализм +	Эгалитаризм	Правила+	Монохроничность+
Финляндия	Гармония	Индивидуализм	Эгалитаризм+	Правила	Монохроничность
Южная Корея	Гармония	Коллективизм+	Иерархия	Отношения	Монохроничность
Япония	Гармония	Коллективизм+	Иерархия	Отношения	Монохроничность

Примечание: «+» означает очень сильную тенденцию в указанном направлении.

Источник: Nardon L. Steers R. Navigating the culture theory jungle: divergence and convergence in models of national culture. Vlerick Leuven Gent Management School Working Paper Series 2006/38. Ghent, 2006 г. Table 14, p.21-23.

Несмотря на то, что отношения в Израиле играют значимую роль (этому, в частности, способствует специфика армейской службы), всё же в культуре преобладает парадигма следования установленным нормам и правилам. Показателен в этом смысле статус судебной системы страны, который крайне высок. Израильтян вряд ли можно назвать педантами. Но всё-таки универсальные прозрачные правила для них в общем являются более комфортной средой обитания. Видимо длительный опыт активного взаимодействия с деловой культурой США (в которой, как показано в таблице, правила играют очень существенную роль) оказал значительное влияние. При этом, эгалитаристский подход, стимулирующий формирование активной жизненной позиции, способствовал формированию в Израиле такой парадигмы взаимоотношения с правилами в деловой среде: правила необходимо соблюдать, но они - суть порождение социальных отношений, а значит, не являются неизблемыми; таким образом, если они тебя не устраивают, то их следует поменять.

Со временем у израильтян непростые отношения. С одной стороны, прошлое играет ключевую роль в еврейской традиции. Именно память о нём, органично вписанная в систему еврейского традиционного образа жизни, сыграла существенную роль в сохранении евреев на протяжении почти двух тысячелетий изгнания. С другой стороны, находившиеся много раз на грани полного истребления евреи очень щепетильно относятся к своему будущему - им важно его обеспечить. Вместе с тем, иудаизм не предполагает жертвенности ради будущего, а предлагает в целом жить текущим моментом «здесь и сейчас», да и ценность человеческой жизни в еврейской культуре столь велика, что психологически людям этой культуры сложно жертвовать собой ради такой абстракции как «будущее». Что касается последовательности или параллельности решения задач, то израильтяне, принадлежащие в целом к западной культуре, склонны к монохроничности. Хотя, как кажется, это совсем не строгое правило.

Несмотря на то, что израильтяне - смесь, состоящая из разных культур, как показывает Д. Адамский [12], к XXI в. они на групповом уровне восприняли всё-таки западный образ мышления и анализа, основанный на построении исследовательского процесса от частного к общему в логическо-аналитическом ключе.

Нельзя также не отметить, что в Израиле сформировалось очень толерантное отношение к неудачам. В обществе сложилось понимание того, что у любого предпринимателя, особенно работающего в сфере инноваций, высока вероятность неудачного опыта. Однако это не говорит о его некомпетентности, а наоборот, является

естественным ходом вещей. Несколько странно, скорее смотрится, если в резюме у серийного предпринимателя нет неудач. Безусловно, если вся история предпринимательского опыта человека состоит из одних неудач, с каждой новой попыткой найти поддержку ему будет всё сложнее - но это очевидно, исходя из здравого смысла. Такая атмосфера даёт возможность предпринимателям рисковать, опробовать смелые концепции, что очень позитивно влияет на инновационное развитие.

Все перечисленные выше культурные особенности привели к тому, что в ходе либерализационной трансформации 1990-х годов в Израиле сформировалась цветущая предпринимательская культура, ориентированная в основном на инновационную деятельность. Сегодня можно сказать, что предпринимательство - это национальная израильская идея в сфере социальноэкономического развития общества. Более того, в декабре 2012 г. Генеральная ассамблея ООН приняла подготовленную именно Израилем резолюцию о предпринимательстве как важнейшем инструменте борьбы с бедностью.

Список литературы:

1. Даймонт М. Евреи, Бог и история. Москва, Имидж, 1994. С.60-62.
2. Reuveni G., Wobick-Segev S. (editors) *The Economy in Jewish History*. Berghahn Books, 2011.
3. Мюллер Дж. Капитализм, коммунизм и евреи. Москва, Карьера Пресс, 2011.
4. Алесина А. Джулиано П. Культура и институты. Часть 2//Вопросы экономики №11, ноябрь 2016, с. 33.
5. Nardon L. Steers R. Navigating the culture theory jungle: divergence and convergence in models of national culture. Table 14, P.41-42.
6. Johansson F. *The Medici Effect*. Harvard Business School Press. Boston, 2006.
7. Goldberg U. *What's Next for the Startup Nation*. P.160.
8. Ailon G. *Global Ambitions and Local Identities. An Israeli-American High-Tech Merger*. Berghahn Books, 2007, p.103-105.
9. Senor D., Singer S. *Start-up Nation*. Twelve, 2009, p.41-54; Katz Y., Bohbot A. *The Weapon Wizards*. New York, 2017. P.8-23.
10. Senor D., Singer S. *Start-up Nation*. Twelve, 2009, p.31.
11. Goldberg U. *What's Next for the Startup Nation?* P.161-163; Adamsky D. *The Culture of Military Innovation*. P.111;
12. Senor D., Singer S. *Start-up Nation*. p.30-31; Ailon G. *Global Ambitions and Local Identities. An Israeli-American High-Tech Merger*, p.95-98.
13. Goldberg U. *What's Next for the Startup Nation?* San Bernardino, CA, 2014. P.158-159.
14. Adamsky D. *The Culture of Military Innovation*. Stanford University Press, 2010. P.110-111.